

LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS MEDIADAS POR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA CON EL USO DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE BIOLOGÍA

Autores:

M. Sc. Nitza Ricardo Díaz, Departamento de Biología-Geografía. Universidad de Holguín
Dr. C. Roberto Pérez Almaguer, Vicerrectoría de Pregrado. Universidad de Holguín
Lic. Isabel Fernández González, Departamento de Biología-Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle Rastro. Edif. 24. Apto. # 22 entre Agramonte y Garayalde. Reparto Centro Ciudad. Holguín

Teléfonos: 59486833

e-mail: nitza@uho.edu.cu

RESUMEN

A partir de los retos de la educación en la contemporaneidad, se presentan resultados de experiencia investigativa en la orientación en la formación de educadores, a partir del potencial que posee la práctica de campo en el desarrollo de modos de actuación profesional en los estudiantes, con el uso de las TIC. Se precisan las consideraciones necesarias para la orientación educativa como proceso de mediación para la identificación y clasificación taxonómica apoyado en recursos de las tecnologías de la informática y las comunicaciones como vía para la protección conservación de las especies. Se concreta la propuesta desde la disciplina Zoología en la formación de profesores de Biología, a partir de acciones específicas a través de las cuales se introducen las relaciones de ayuda y se favorece el empleo de los recursos TIC. Se precisan las exigencias pedagógicas para la introducción de las acciones a desarrollar en el proceso de formación, así como se convierte en el espacio en el cual se logra la concreción de sus exigencias y presupuestos.

PALABRAS CLAVES: orientación educativa, actividades prácticas, formación del profesional, recursos TIC.